

அண்ணாவின் படைப்புகள் காட்டும் சமுதாயச் சிந்தனையில் பெண்ணியம்
தி. தருண்சர்மா,
தமிழ் திட்ட ஆய்வாளர், தமிழ் மேம்பாட்டுச் சங்கப்பலகை,
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை- 600 005,
ttsart99@gmail.com கைப்பேசி - 7708042705.

Abstract :

Anna was the one who voiced fearlessly that the basic structure of this society should be changed to remove the mental pollution of the people living in the Tamil society, nurture revival and achieve human welfare. He used the tool of literature to carry out the task of reforming this society. His writings became a catalyst for social awareness. Her powerful writing was a turning point in bringing about change in society and addressing caste issues, economic inequality issues, women's rights etc. Anna, who did literary and social philanthropy, created social awareness through literary genres like journalism, drama, stage Tamil, literature, short story, novel and short novel.

Key words : Anna Literature - Dravidian - Social literature.

முன்னுரை

தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் வாழுகின்ற மக்களின் மன மாசுகளைக் களைந்து, மறுமலர்ச்சியினை ஊட்டி, மனித நலம் சிறக்க, இந்தச் சமுதாயத்தின் அடிப்படை அமைப்பு முறை மாற்றிட வேண்டும் என்று அஞ்சாமல் குரல் கொடுத்தவர் அண்ணா. இச்சமூகத்தைத் திருத்தி அமைக்கும் பணியை, மேற்கொள்ள இலக்கியமென்னும் கருவியைத் துணைக் கொண்டார். அவருடைய எழுத்துக்கள் சமுதாய விழிப்புணர்ச்சியைத் தூண்டுவனவாக அமைந்தன. அவரது ஆற்றல் வாய்ந்த எழுத்து, சமுதாயத்தில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுவதாக அமைந்ததுடன் சாதிப்பிரச்சினை, பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுப் பிரச்சினை, பெண்ணுரிமை போன்றவற்றிற்கெல்லாம் தீர்வுகாட்டும் ஒரு திருப்புமுனையாகவும் இருந்தது. இலக்கியத் தொண்டும், சமூகத் தொண்டும் ஆற்றிய அண்ணா, இதழியல், நாடகம், மேடைத்தமிழ், கடிதஇலக்கியம், சிறுகதை, நாவல், குறுநாவல் போன்ற இலக்கிய வகைமைகள் மூலம் சமூக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார்.

சமுதாயத்தில் உள்ள நிறைகளும், குறைகளும் அண்ணாவின் படைப்புகளில் வெளிப்படுகின்றன. உணர்வுகள் மேலோங்கியும் அதனால் சமுதாயத்தில் உள்ள நிறைகுறைகள் களையப்படவும் நிறைவான கூறுகள் வளர்த்தெடுக்கப்படவும் படைப்புகள் வழிவகுக்கின்றன. சமுதாயச் சிந்தனையோங்கத் தன்படைப்புகளை உருவாக்கிய அண்ணா சமுதாய அநீதிகளைச் சுட்டிக்காட்டினார். இழந்த உரிமைகளை மீட்டெடுக்க முனைந்தார். எதையும் பகுத்தறிவோடு அணுகியவர். இன உணர்வும், எழுச்சியும் கொண்டு படைப்பாக்கம் செய்தவர். அடிமை, தீண்டாமை, சாதியம், வன்கொடுமைகள் என்பனவற்றைத் தாம் உருவாக்கிய படைப்புகளில் ஆழப்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பதிவாக்கியவர். அவையெல்லாம் களையப்பட வேண்டும் என முழக்கமிட்டவர். அவருடைய படைப்புகளில் பெண்களின் உரிமையும் பெண்களின் முன்னேற்றமும் எவ்வாறு இருந்தது என்பதை இந்தக் கட்டுரை ஆராய முற்படுகிறது.

சமுதாயம் -விளக்கம்

சமுதாயம் என்பதற்கு விளக்கம் கூற முனைந்த ஆங்கில அகராதி, சமயம், பண்பாடு, அறிவியல், அரசியல், நாட்டுப்பற்று முதலியவற்றின் அடிப்படையில் சேர்ந்து செயல்படும் - வாழும் மக்கள் கூட்டத்தினையே சமுதாயம் என அறிஞர் பொதுவாகக் கூறுவர். இவ்வாறு அண்ணாவின் படைப்புகளில் சமயம், பண்பாடு, அறிவியல், அரசியல், கல்வி, பொருளாதாரம், உழைப்பு, பெண்கள், வறுமை என்றும் சமுதாயத்தின் பல்வேறு வாழ்வியல் சிறப்புக் கூறுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

மனித சமூகத்தின் போக்கானது கணக்கற்ற மனித உள்ளங்களில் ஏற்படும் விருப்பங்களினால் அமைகிறது. அது தொடர்ச்சியானது என்ற லியோடால்ஸ்டாய் கருத்து, அண்ணா, தான் வாழ்ந்த காலத்துச் சமூகத்தின் போக்கையும், கணக்கற்ற மனித உள்ளங்களின் விருப்பு வெறுப்புகளையும் தம் படைப்புகளில் வெளிப்படுத்தியுள்ளமை நோக்கத்தக்கது.

அண்ணாவின் பார்வையில் சமுதாயம்

அண்ணாவின் சமுதாயப் பார்வை தமிழகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. தமிழர்களின் வாழ்வியல் முறை அறியாமை நிறைந்து விளங்கியது. எனவே சீர்திருத்தும் பொறுப்போடு அண்ணாவின் சமுதாயப்பார்வை விளங்குகின்றது. அண்ணா இலட்சிய சமூகமாக தமிழ்சமூகம் இருக்க வேண்டும் என்றும் பகுத்தறிவு பாதையில் தமிழக மக்கள் நடக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் தன்னுடைய படைப்புக்களைப் படைத்தார். மூடநம்பிக்கையில், நம்பிக்கைக் கொண்டிருந்த தமிழ் மக்களை, ஆரியப் பிடயிலிருந்து விடுவிக்கவும் தம்முடைய சமூகசீர்திருத்தக் கருத்துக்களை மக்களிடையே பரப்பவும் இலக்கியங்கள் படைத்தார். அரசியலால் அகில உலகத்தால் அறியப்பட்டவர். எழுத்தால் தமிழ் உலகத்தால் தெரியப்பட்டவர்.

அவ்வகையில் அண்ணா சிறுகதைகள், புதினங்கள், நாடகங்கள், கட்டுரைகள், கடிதங்கள் போன்ற நவீன கால இலக்கியப் படைப்புகளில் எல்லாம் தம் பங்களிப்பைச் செய்து அவற்றின் ஆளுமையின் மூலம் சமுதாயச் சீர்திருத்தச் சிந்தனைகளை மேற்கொண்டார். அண்ணாவின் படைப்புகள் அனைத்திலும் சமூக அமைப்பு, சமூக நிகழ்வு, சமூக நிகழ்வில் மனிதர்களின் வாழ்க்கை.

அவ்வாழ்க்கையின் ஏற்றத்தாழ்வுகள், முரண்பாடுகள், சீர்கேடுகள் போன்றவை உள்ளடக்கங்களாக அமையும். அண்ணாவின் இலக்கியப் படைப்புகள் சமுதாயத்தில் ஒரு மலர்ச்சியை ஏற்படுத்துவனவாகவும் மூடநம்பிக்கைகளை ஒழித்து ஒரு மேன்மையான சமுதாயத்தை உருவாக்கவல்லதாகவும் அமைந்துள்ளன. பெண்ணியப் பார்வை அண்ணாவின்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தொடக்கக்கால கதைகள் சிக்கல்களுக்குத் தீர்ப்புக் காட்டின. (பொய்,இலாபநஷ்டம், கபோதிபுரக்காதல்). இடைக்கால கதைகளில் சிக்கல்கள் விளக்கப்பட்டன. (யார் மீது கோபித்துக் கொள்வது, பல்லிளிக்கும் பரப்பிரம்மங்கள்). பிற்கால கதைகளில் படிப்போரின் சிந்தனையைத் தூண்டிச் செயல்படுமாறு சிக்கல்களை அமைத்தார். (விழுப்புரம் சந்திப்பு, கடைசிக் கனவு)

அண்ணாவின் சிறுகதைகளை அவற்றின் கருப்பொருளை ஒட்டி மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பு, பெண்ணுரிமை, ஆரியஎதிர்ப்பு, முதலாளித்துவ எதிர்ப்பு, சமுதாய ஒப்பீடு, வரலாறு, உருவகம், உண்மை நிகழ்ச்சிச் சித்தரிப்பு, உளவியல் பாத்திர நோக்கச்சித்தரிப்பு, உளவியல், பாத்திர நோக்கச்சித்தரிப்பு, பொதுநிலை முதலான 11 வகைகளாக டாக்டர் பா.உதயகுமார் பகுத்துள்ளார்.¹அண்ணா உருவாக்கிய சிறுகதைகளில் பெண்ணியத்தை முதன்மைப்படுத்தவும் விழிப்புணர்வும் சமுதாயச் சிந்தனையும் ஏற்படும் வகையில் தலைப்புகளை இட்டார். 'பாமாவிஜயம், "தங்கத்தின் காதலன், 'வள்ளித் திருமணம்,' 'சரோஜா ஆறணா, 'அவள் முடிவு,' 'வள்ளிநாயகியின் கோபம், தேவதையின் துயரம், 'குமாரி சூர்யா, 'நகைத்தாள் நங்கை,"சமூகசேவகி சாருபாலா, 'கன்னி விதவையான கதை, 'வள்ளியின் தேவி, 'சொக்கி, " துணைநடிகை உள்ளிட்ட கதைகளின் தலைப்புகளில் நேரடியாகப் பெண்ணியச் சிந்தனைகளைப் பதிவுசெய்துள்ளார் எனலாம்.

நாவல்களில் பெண்ணியம்

தமிழ்ப் புதின இலக்கிய வரலாற்றில் அறிஞர் அண்ணாவுக்கு என்று தனி இடமுண்டு. அறிஞர் அண்ணா எழுதிய பார்வதி பி.ஏ., ரங்கோன்ராதா என்னும் இரண்டு புதினங்களுமே பெண்கள்பெயரால் அமைந்திருப்பன. பெண்களின் விடுதலையை நோக்கமாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டன. இவருடைய புதினங்கள் அதிக அளவு வருணனைகள் இல்லாதவை ஆகும். இவருடைய புதினங்களில் கற்பனையும், யதார்த்தவாதமும் மேலோங்கி இருக்கக் காணலாம். பெண் விடுதலை, சமூகச் சீர்திருத்தம், பகுத்தறிவு ஆகியவற்றைப் பற்றிய கருத்துக்கள் அதிக அளவு இடம் பெற்றிருக்கின்றன. பெண்களுக்குக் கல்வியறிவு மறுக்கப்பட்ட காலத்தில் அண்ணா பெண்களும் படிக்க வேண்டும், தன் பெயருக்குப் பின்னால் படிப்பையும் சேர்த்து எழுத வேண்டும் என்று 'பார்வதிபி.ஏ.' என்று நாவலுக்குத் தலைப்பிட்டார்.

அறிஞர் அண்ணாவுடைய பார்வதி பி.ஏ., என்ற புதினத்தில் வரும் பார்வதி என்ற பெண் சமுதாயத்திற்காகத் தன்னுடைய வாழ்க்கையையே அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறாள். ஒரு செல்வந்தரைத் திருமணம் செய்துக் கொள்ள பொய்யாகச் சம்மதிக்கிறாள். அதன் மூலம் கிடைக்கின்ற சொத்தை ஏழைகளின் நல்வாழ்வுக்குப் பயன்படுத்த எண்ணுகிறாள். இப்போது உள்ள சமுதாயத்தில் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. சிறிதளவுகூட மனிதநேயமே இல்லாமல் பணம் ஒன்றை மட்டும் குறிக்கோளாக வைத்துக் கொண்டு சுயநலமாக

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

வாழ்கின்ற மனிதர்கள் இந்தச் சமுதாயத்தில் அதிக அளவு இருக்கின்றனர். அப்படிப்பட்டவர்களில் ஒருவர் தான் பார்வதிபி.ஏ., என்ற புதினத்தில் வரும் ஆலால சுந்தரர்.

இவர் வெளிஉலகத்திற்கு நல்ல மனிதராகவும் உள்ளத்தில் மிகவும் மோசமானவராகவும், கஞ்சத்தன்மைக் கொண்டவராகவும் போலிவாழ்க்கை வாழ்பவராகவும் இருக்கும் பெரிய மனிதர் இவர். இவரைத் திருமணம் செய்ய பொய்யாக சம்மதித்துச் சமுதாயத்திற்குச் சேவை செய்ய விரும்பியவளாக பார்வதியைப் படைத்திருக்கிறார் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள். பெண்களின் கற்பைச் சூறையாடுகின்ற ஆண்களின் ஆணாதிக்கத்தையும், அதனால் ஏமாறுகின்ற பெண்களின் மனநிலையையும் அண்ணா, பார்வதியின் தோழியாக வரும் உத்தமி என்ற கதாபாத்திரத்தின் வாயிலாக விளக்குகிறார்.

மேலும் இந்தப் புதினத்தில் வருகின்ற டாக்டர் லலிதகுமாரியை நல்லகுணம் படைத்தவளாகக் காட்டுகின்றார் அண்ணா. கற்பிழந்து களங்கப்பட்டு, பெற்ற பிள்ளையையும் பறிகொடுத்து விட்டாலும் மனம் தளராமல் மற்றவர் துயர்துடைக்கும் மருத்துவப் பணியை மனமுவந்து செய்கின்றாள். அத்தகைய நல்லகுணம் படைத்தவளாக லலிதகுமாரி இதில் படைக்கப் பெற்றுள்ளார். பெண்கள், துன்பம் நிறைந்த வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாலும் சமுதாயத்திற்காக சேவை செய்வதில் தங்களையே அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறார்கள். அண்ணா 'கலிங்கராணி' என்ற புதினத்தில் பெண்மையை முதன்மைப்படுத்திக் கூறுகிறார்.

சமூகமதிப்பும் புரட்சிப்பெண்களின் வாழ்வும்

'ரங்கோன்ராதா' என்ற புதினத்தில் தன்னைக் காட்டிலும் அழகும் இளமையும் கொண்ட தன் தங்கையை மணந்து வாழத் துடிக்கும் பேராசைப் பிடித்த கொடுமைக்காரக் கணவனைக் கொலைக் குற்றத்திலிருந்து காப்பதற்காகக் கைக்குழந்தையான தன் மகனை அவனிடம் விட்டுவிட்டுத் தான் இறந்து விட்டதாக நம்ப வைக்கிறாள் தங்கம். பரதேசிக் கோலத்தில் ஊர்ஊராகத் திரிந்து ரங்கன் வரை சென்று வழி தவறிய அவல வாழ்வின் சின்னமாக ஒரு மகளையும் பெற்றுக் கொண்டு திரும்பி வருகிறாள் ராதா. இதனை விவரிக்கும் நாவலுக்கு 'ரங்கோன்ராதா' என்று பெண்ணியத் தலைப்பிட்டுள்ளார்.

எந்த ஒரு பெண்ணும் பொறுமையாகத் தான் இருப்பாள். தன் கணவனுக்காகவும் தன் குடும்பத்திற்காகவும் பல்வேறு தியாகங்களைச் செய்வாள். எத்தகைய துன்பத்தையும் தன் குடும்பத்திற்காகத் தாங்கிக் கொள்வாள். ஆனால் தன்னுடைய கணவன் தனக்குத் துரோகம் செய்கிறான் என்று தெரிந்தால் அந்தப் பெண் ஒரு புரட்சிப் பெண்ணாகவே மாறிவிடுவாள் என்பதை ரங்கோன் ராதாவில் வரும் ரங்கத்தின் மூலமாக உணர்த்தி இருக்கிறார் அறிஞர் அண்ணா.

"எனக்குச் சாகத் துணிவு இல்லை என்பதல்ல, இஷ்டம் இல்லை. உயிரோடு இருந்து போராட வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது. இனி அவர் என் கணவரல்ல, என்னை வஞ்சித்து வாழ

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

விரும்புவவர். இனி அவருடைய வஞ்சனையுடன் போராடி, ஒரு பெண்ணை அவ்வளவு எளிதாகத் தோற்கடிக்க முடியாது என்பதைக் காட்ட வேண்டும் என்று உறுதி பிறந்தது." என்று ரங்கத்தின் வாயிலாக அண்ணா அவர்கள், தற்கொலை செய்துக் கொண்டு தன் வாழ்வையே முடித்துக் கொள்ளும் பெண்களுக்குப் புரட்சிச் சிந்தனையை ஊட்டுகின்றார்.

பெண்களின் தன்னுணர்வு வெளிப்பாடு

குமாஸ்தாவின் பெண் என்று தலைப்பிட்டு எழுதியுள்ள புதினத்தில் ஏழைப் பெண்களின் காதல் கருகி வயோதிகனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு விதவையாகி, அக்கொடுமையிலிருந்து விடுதலை பெற விபச்சாரி ஆகி அங்கும் இன்பம் காணமுடியாமல் கொலையாளியாகும் பெண்ணின் துன்ப வாழ்வைப் பதிவு செய்துள்ளார் அண்ணா. 'குமரிக் கோட்டம்' என்னும் புதினத்தில் மனித வாழ்வைச் சாதி எப்படிச் சாய்க்கிறது என்று காட்டியுள்ளார். கதையில் குழந்தைவேல் செட்டியார் ஒரு வைதீகப்பழம். வேறு சாதியைச் சேர்ந்த நாகவல்லி என்ற காதல் நங்கையை மகன் பழனி திருமணம் செய்து கொள்ளக் கூடாது என்று அவனை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றினார். பிறகு தானே குமரி என்ற பெண்ணிடம் மையல் கொண்டார். அதே வைதீகத்திற்கு விடை கொடுத்தவராகின்றார்.

'சந்திரோதயம்' என்னும் நாவல் சிறப்புமிக்கது. சாதிக்கும் சமயமாகிய வைதீகத்திற்கும் நீண்ட நாட்களாகப் பால் வார்த்து வந்த சிங்காரவேலு முதலியாரே அவற்றை ஒழிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட நிகழ்வுகள் தான் இந்நாவல். அவரது மகள் சந்திராவின் கதையானதால் சந்திரோதயம் என்ற பெயர் பெற்றது. இதுவும் பெண்ணியத்தின் அடிச்சுவட்டில் பதிந்த கதையாகின்றது.

பெண்ணிய நோக்கில் காதல் திருமணமும் சமூகச் சிந்தனையும்:

அண்ணா படைத்துள்ள கபோதிபுரக்காதல் என்ற புதினத்தில் சமூகச் சிந்தனையும் பெண்ணிய நோக்கில் காதல் திருமணமும் சித்தரிக்கப்படுகிறது. சாரதா என்ற பெண்ணை அவள் பெற்றோர் மாரியப்பப் பிள்ளை என்ற பணக்காரக் கிழவனுக்கு மூன்றாம் தாரமாகத் திருமணம் செய்து வைக்கின்றனர். ஆனால் அவள் பரந்தாமன் என்ற வண்டிக்காரனிடம் காதல்கொள்கிறாள். சாரதா விதி வசத்தால் தன் தாத்தா மாரியப்பப் பிள்ளைக்கே மனைவியானது உணர்ந்து அவன் துடிக்கின்றான். மாரியப்பப் பிள்ளை போதை மருந்திற்கு அடிமையாகிறான். அவனிடம் பணி செய்யும் கருப்பையா என்பவன் எப்படியோ சாரதாவிடம் தகாத உறவு கொள்கிறான்.

மாரியப்பப் பிள்ளை வீட்டிற்கு வரும் சிங்காரவேலனும், கோகிலமும் சாரதா, கருப்பையாவின் அணைப்பில் இருப்பதைப் புகைப்படம் எடுத்து, இருவரையும் மிரட்டிப் பணம் வாங்கிக் கொள்கிறார்கள். பரந்தாமன் துறவியாக ஒரு மடத்தில் சேர்கிறான். அங்கே மடத்தின் தலைவரின் பித்தலாட்டத்தை அறிகிறான். சாரதாவைப் புகைப்படமெடுத்ததையும், பணம் பறிக்கும் செயலையும் கோகிலம் மடத்தலைவரிடம் கூறுவதைப் பரந்தாமன் அறிகிறான். கோகிலம், மடத்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தலைவரின் உறவினை உலகுக்குத் தெரியப்படுத்தி விடுவேன் என்று கூறி, கோகிலத்திடம் சாரதா கருப்பையா இருவரும் சேர்ந்திருந்ததை எடுத்த புகைப்படத்தைக் கொடுக்கும்படி இயம்புகிறான். அதனைப் பெற்றுக் கொண்ட அவன் சாரதாவின் தாயிடம் அனைத்து விவரங்களையும் கூறுகிறான்.

சாரதாவைத் தான் மறக்க முடியவில்லை என்றும் கூறுகிறான். இதனை அறிந்த சாரதா தன் வயதான கணவன் மாரியப்பப் பிள்ளைக்கு அதிகமான அளவு போதை மருந்து கொடுக்கிறாள். அவன் இறந்து விடுகிறான். சாரதா, பரந்தாமனைப் பார்க்க வரும் போது அவன் அம்மை நோய் வாய்ப்பட்டுக் கண்ணை இழந்துவிட்டதை அறிகிறாள். இன்னமும் அவனுக்குத் தன் மீது காதல் இருப்பதை அறிந்து அவனுடன் வாழத் தீர்மானிக்கிறாள். இதனை அண்ணா, 'விதவை சாரதாவுக்கும் விழியிழந்த பரந்தாமனுக்கும் மணம் நடந்தேறியது.சாரதா கிழவனை மணம் முடிக்கும் போது, புரோகிதர் புகை போட்டு மந்திரங்களை இயம்புகிறார். புரோகிதர் போட்ட புகையால், சாரதாவின் கண்கள் கலங்கி விட்டது' என்கிறார்.

பரந்தாமன் என்ற கதைமாந்தரின் வழியாக அறிஞர் அண்ணா போலிச்சாமியாரின் செயல்களைக் கண்டிக்கிறார். "ஊரை ஏய்க்க உருத்திராட்சமா? கண்டவரை மயக்க காவியா? விபூதி பூசிக்கொண்டு, விபரீதச் செயல்புரிவதா? யோகி ஒரு திருட்டு யோகி" என்கிறான். பாதகனைக் கண்டு பயம் கொள்ளலாகாத அவன் செயல் சமூகத்தில் வாழும் மானுடர்களுக்குப் பாடமாகத் திகழ்கிறது. மேலும், போலிச் சாமியாரின் வஞ்சகச் செயலை, பிடிப்பான், அடிப்பான், கடிப்பான், உதைப்பான் பேசினாயா நமச்சிவாயா என்பான், பூசினையோ திருநீறு எனக் கேட்பான்² என்ற சொற்றொடர் வழி நமக்கு உணர்த்துகிறார். இவ்வாறு பல சமூகச் சிந்தனைகளை மக்களின் மனத்தில் பதிய வைக்கிறார் அண்ணா.

அண்ணாவின் கபோதிபுரக் காதல் எனும் புதினம் சமூக அவலங்களைச் சாடுவதாக அமைந்துள்ளது. உண்மைக் காதலுக்குப் பல இடர்பாடுகள் வரினும், அது இறுதியில் வெற்றி பெறும் எனும் உண்மையைத் தெள்ளத் தெளிவாக விளக்குகிறது. பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டுக் கிழவனை இளம்பெண்ணிற்கு மண முடிப்பதால் வாழ்வில் ஏற்படும் இழப்புகளையும், இன்னல்களையும் சுட்டிக் காட்டுகிறார். சமூகச் சீர்திருத்தச் சிந்தனைகளுடனும் இப்புதினம் அமைந்துள்ளது.

அறிஞர் அண்ணா எழுதிய நாடகங்களிலும் பெண்ணியப் பதிவுகள் ஏராளமாக அமைந்துள்ளன. இவரது பெருநாடகங்கள் என்று அழைக்கப்படும் 'சந்திரோதயம்,' 'வேலைக்காரி,' 'சிவாஜி கண்ட இந்து சாம்ராஜ்யம்,' 'ஓர் இரவு,' 'நல்ல தம்பி,' 'காதல் ஜோதி,' 'சொர்க்க வாசல்,' 'பாவையின் பயணம்,' உள்ளிட்ட நாடகங்கள் இவ்வகையில் எண்ணத்தக்கன.

அறிஞர் அண்ணா, பெரியாரின் கொள்கைகளுக்கு இலக்கிய வடிவம் தந்தவர் என்ற சிறப்பிற்குரியவர். 'சந்திரோதயம்' என்ற நாடகத்தில் தன்மான இயக்கத்தைப் பிரச்சாரம் செய்தார். இந்நாடகத்தில் தீண்டாமை ஒழிப்பு, பார்ப்பணியத்தின் சூழ்ச்சி மேட்டுக்குடிகளின் அக்கரையற்ற

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

போக்கு என்பன வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. விதவையர் மணம், மறுமணம், கலப்புமணம் போன்ற பெண்ணியச் சிந்தனைகள் வெளிப்படும் உயிர்ப்பான நாடகமாக இது விளங்குகிறது.

சமூக நோக்கில் பெண்ணியச் சிந்தனைகள்

வேலைக்காரி நாடகத்தில் பெண் பாத்திரங்களை விட ஆண்பாத்திரங்கள் காணப்படுகின்றன. இவற்றுள் முதன்மைப் பாத்திரங்களான வேலைக்காரி அமிர்தம், வேதாச்சல முதலியார் மகள் சரசா என்ற இருவர் மட்டுமே. கேட்மில்லட் என்ற பெண்ணியவாதி பெண்களை அமைதி, அறியாமை, கற்பு போன்ற பண்பு உள்ளவர்களாக உருவாக்குகின்றனர் என்கிறார்.

இதனடிப்படையில் பெண் என்பவள் நகைகளை அணிந்து அழகு பார்க்கின்ற நிலையாகவும், திருமணத்திற்குப் பின் தன்னுடைய கணவனையும் அவனைச் சார்ந்த குடும்பத்தாரிடமும் அடங்கு வாழும் போக்கவே படைக்கப்படுகின்றனர். வேதாச்சலத்தின் மகன் சரசா, செல்வச் செழிப்பிலே பிறந்து முதலியாரின் செல்லப் பெண்ணாக வளர்ந்த பரமானந்தத்திற்கு மணமுடிக்கப்பட்ட நிலையில் அவளின் பழிவாங்கும் குணத்திற்குப் பலிகடாவாக ஆக்கப்படுகின்றாள். அவனுடைய பேச்சிற்கும் ஏச்சிற்கும், அடி, உதைகளுக்கும் ஆட்பட்ட ஒரு பெண்ணாக மாறிப் போகின்றவளாக அவளைப் படைத்திருக்கின்றார் அண்ணா.

சரசா எவ்வளவு தான் படித்திருந்தாலும் செல்வச் செழிப்பிலே நவநாகரிகப் பெண்ணாகவும் மாதர் சங்கத்தில் தொடர்புடையவளாகவும் இருந்த நிலையில் திருமணமானவுடன் தன் கணவன்குடிகாரனாகவும், பெண்பித்தனாகவும், சூதாடியாகவும் உள்ளதை எதிர்த்துக் கேட்காத ஒரு சராசரிப் பெண்ணாகவே அவளைப் படைத்துள்ளார். தன் தந்தையின் கண்ணெதிரிலேயே கணவனால் அடித்துத் துன்புறுத்தப்படுகின்ற நிலையிலும், ஒரு காலகட்டத்தில் கணவனோடு வீட்டை விட்டு வெளியேறிக் காய்கறிகளை விற்று வரும் சூழ்நிலைக்குத் தள்ளப்படுகின்ற போதிலும் பெண்களுக்கே உரிய தன்மையோடு படைக்கப்பட்டுள்ளாள்.

ஆண் என்பவன் பெண்ணைக் கைநீட்டி அடிப்பவனாகவும், அவளிடம் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொள்பவனாகவும், அவளிடத்தில் உடல்ரீதியாக வேலை வாங்குபவனாகவும் சமூகத்தினரால் அடையாளம் காணப்படுகின்றான். பெண் உடல் என்பது மரபுரீதியாக ஆண்களுக்கு உடைமையானது என்றும், அவளது ஏச்சிற்கும் பேச்சிற்கும் உரியது என்றும், மூடி மறைக்கப்பட வேண்டியது என்றும், காப்பாற்றப்பட வேண்டியது என்றும், அவனோடு சேர்ந்து நிறைவு பெறவேண்டியது என்றும் ஆணுலகம் தீர்மானித்து வைத்துள்ளது.³

இத்தீர்மானங்கள் மரபு அடிப்படையிலான நம்பிக்கை மற்றும் பழக்கவழக்கங்களால் சுட்டிக் காக்கப்படுகின்றன. இந்த அடிப்படையிலேயே வேலைக்காரி நாடகத்தில் சரசா படைக்கப்பட்டுள்ளாள். பாவையின் பயணம் என்னும் நாடகம் பெண்களின் உரிமைக்காக வழக்காடும் ஒரு வாழ்விலக்கியமாக விளங்குகிறது. 'காதல் ஜோதி நாடகத்தில் விதவை மணம் வற்புறுத்தப்படுகிறது.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இதில் கலப்புமணம் ஏற்றம் பெற்றது. சமுதாயத்தைத் திருத்தி அமைத்தாக வேண்டும் என்ற கருத்தை இதில் ஆழமாகப் பதிவு செய்துள்ளார். அண்ணாவின் நாடகங்கள் சமூக விழிப்புணர்வையும் மறுமலர்ச்சியையும் ஆழமாக எடுத்துரைத்தன.

நாட்டுணர்வும், மொழியுணர்வும் பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகளும் பெண் விடுதலையும் ஒரு குடையின்கீழ் அணிவகுக்கச் செய்தவர் அண்ணா என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அண்ணா பெண்களுக்குரிய உரிமைகளைப் பாத்திரங்கள் வழி உணர்த்தியவர். பெண்அடிமைத் தன்மையை உடைத்தெறிந்தவர். பெண்களுக்கான அனைத்து உரிமைகளும் பேசும்வகையில் இலக்கியப் படைப்பைப் பயன்படுத்தினார். காலங்கள் கடந்தாலும் அவர்தம் சமுதாயச் சிந்தனைகள் இன்றும் உயிர்ப்போடு திகழ்கின்றன எனலாம்.

இவ்வாறு, நாடகங்களின் மூலம் சமூகச் சீர்திருத்தங்களை ஏற்படுத்திய அண்ணா பிறருக்கு அறிவுறுத்தியதுடன் தம் நாடகங்களையும் அவ்வாறே படைத்ததுடன் மக்கள் மனத்தில் பதிந்து அவர்தம் எண்ணப் போக்குகளை மாற்றக் கூடிய முதன்மைப் பார்த்திரங்களையும், எதிர்நிலைப் பார்த்திரங்களையும் கூடத் தாமே ஏற்று நடத்து, நாடகத் துறை வல்லுநர்களால் புகழப்பட்டுள்ளார்.

பெண்களின் சுயசிந்தனைகளின் வெளிப்பாடுகள்

பெண்கள் தங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் ஆற்றல், தங்களைத் தவறாக நடத்த நினைக்கும் ஆண்களுக்குத் தண்டனை கொடுத்தல், தன்னை விரும்பும் ஆணிற்கு அவனைப் போன்றே தனக்கும் சுயசிந்தனை உண்டு என்பதை வெளிப்படுத்துதல், சமூகத்தில் நடைபெறும் தவறுகளைத் தட்டிக் கேட்டல் போன்றவை அண்ணாவின் தசாவதாரம் நாடகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.

முடிவுரை

சமுதாயத்தில் உள்ள நிகழ்வுகளை வெளிப்படையாக தமது படைப்புக்களில் படைப்பாளர்கள் படைக்கின்றனர். அவ்வாறே அண்ணாவும் தமது படைப்புகளில் சமுதாயத்தில் உள்ள நிலைகளையும் பதிவுகளையும் அவை மாற வேண்டிய முறைகளையும் எடுத்துரைக்கும் வகையில் படைத்திருக்கிறார். அண்ணாவின் படைப்புக்களில் சமுதாயத்திலும், குடும்பத்திலும் காணப்படுகின்ற பெண்கள் மீதான அடக்கு முறைகள், மாறி பெண்கள் விடுதலை பெறவேண்டும் என்ற நோக்கம் கொண்ட சிந்தனைகளைக் காண முடிகிறது.

திராவிட சமூகத்தில் புரட்சியை ஏற்படுத்த விரும்பியதால், பெண்களின் விடுதலைக் குறித்து அண்ணா பேசினார். பெரியார் பெண் விடுதலைக் குறித்து இந்துச் சமுதாயத்தின் முன் வைத்த கடுமையான கருத்துக்களை அண்ணா மென்மையாக எடுத்துக் கூறினார். பெண்கள் பற்றிய இழிவான சமூக மதிப்பு மாறுவதற்கும் பெண்ணுரிமை மறுதலிப்புக்களைத் தடுக்கும் பெண்ணியச் சித்தரிப்புகளை அண்ணாவின் படைப்புக்களில் காணமுடிகிறது.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

திராவிட எழுத்தாளரான அறிஞர் அண்ணா ஒரு சிறந்த பெண்ணியலாளர் என்பதில் ஐயமில்லை. பெரியாரின் திராவிட கழகமும், அண்ணாவின் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் பெண்கள் முன்னேற்றத்தில் பெரும்பங்கு ஆற்றியுள்ளதை எவராலும் மறுக்க இயலாது என்பதே உலகறிந்த உண்மை.

அடிக்குறிப்புகள்

1. உதயகுமார் பா, அண்ணாவின் இலக்கிய வளம், ப. 55.
2. பேரறிஞர் அண்ணா, பேரறிஞர் அண்ணாவின் நாவல்கள், ப. 117.
3. டாக்டர் பிரேமா, பெண் மரபிலும் இலக்கியத்திலும், ப. 14

பார்வை நூல்கள்

1. பேரறிஞர் அண்ணாவின் நாடகங்கள் தொகுதி 1 & 2, பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை.
2. கபோதி புரக்காதல், திராவிடப் பண்ணை, திருச்சி.
3. திராவிட இயற்கை எழுத்தாளர் சிறுகதைகள், பூர்ணிமா பதிப்பகம், சென்னை.
4. ரங்கோன் ராதா, கன்னி விதவை அணை கதை, சந்திரமோகன், கலிங்க ராணி, இரும்பு முள்வேலி, அரசாண்ட ஆண்டி ஆகியன - பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை.
5. கலைக்களஞ்சியம், தொகுதி 4, 7,8, தமிழ் வளர்ச்சி கழகம், சென்னை.